

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ ПО СОВОКУПНОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

КАРПЕНКО Л.К.,
канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного
права и процесса
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»
Донецк, Донецкая Народная Республика

ЗЕЛЁНАЯ Н.И.,
магистрант группы ПР-Д юридического
факультета
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье изучено уголовное законодательство отдельных зарубежных стран, регламентирующее процесс назначения наказания по совокупности преступлений, проанализированы основные правила и принципы назначения наказания по совокупности преступлений, а также значение и степень дифференциации и назначения наказания по совокупности преступлений в Уголовных кодексах зарубежных стран, на основании чего разработаны предложения по совершенствованию уголовного законодательства Донецкой Народной Республики.

Ключевые слова: назначение наказания, дифференциация назначения наказания, поглощение наказания, частичное и полное сложение наказаний, назначение окончательного наказания по совокупности преступлений, Донецк, Донецкая Народная Республика

DIFFERENTIATION OF IMPOSITION OF PUNISHMENT FOR THE AGGREGATE OF CRIMES ACCORDING TO THE LEGISLATION OF FOREIGN COUNTRIES

KARPENKO L.K.,
PhD in Law, Associate Professor
of Criminal Law and Procedure department
SEE HPE «Donetsk National University»
Donetsk, Donetsk People's Republic

ZELENAIA N.I.,
undergraduate of the group PR-D of the Faculty of
Law
SEE HPE «Donetsk National University»
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article examines the criminal legislation of certain foreign countries regulating the process of imposition of punishment for the aggregate of crimes, analyzes the basic rules and principles of imposition of punishment for the aggregate of crimes, as well as the significance and degree of differentiation of the imposition of punishment for the aggregate of crimes in the Criminal Codes of foreign countries, on the basis of which proposals have been developed to improve the criminal legislation of the Donetsk People's Republic.

***Keywords:** the imposition of punishment, the differentiation of the imposition of punishment, absorption of punishment, partial and complete addition of punishments, the appointment of final punishment for the aggregate of crimes, Donetsk, Donetsk People's Republic*

Актуальность статьи обусловлена необходимостью изучения и анализа уголовного законодательства отдельных зарубежных стран с целью совершенствования уголовного законодательства Донецкой Народной Республики в части определения принципов и критериев, влияющих на выбор правил назначения наказания по совокупности преступлений, их дальнейшей дифференциации. Неурегулированность данных положений негативно влияет на разрешение задач уголовного судопроизводства и достижение целей наказания, а также порождает неоднозначность судебной практики.

Постановка задачи. В настоящее время в процессе становления и укрепления государственности Донецкой Народной Республики, являющейся демократическим правовым социальным государством, защита права и свобод человека, гарантированных Конституцией Донецкой Народной Республики, является приоритетным направлением. В этом смысле, борьба с преступностью, предупреждение совершения новых преступлений играют важную роль. В условиях роста количества преступлений, большая часть из которых совершается по совокупности, и характеризуется более высокой степенью общественной опасности, институт наказания является основным инструментом государственного реагирования на преступления. В Уголовном кодексе Донецкой Народной Республики в достаточной мере

разработаны и закреплены нормы о назначении наказания за единичные преступления, однако правила назначения по совокупности преступлений в части дифференциации требуют дальнейшего совершенствования.

Обзор последних исследований и публикаций Проблемы теории и практики назначения наказания по совокупности преступлений рассматривались в научных трудах Е.В. Благова, Б.Я. Гаврилова, А.С. Дешевых, В.В. Зозули, А.В. Козлова, Н.Н. Крупской, Л.Ю. Лариной, В.П. Малкова, Н.Н. Роговой, С.В. Савина, О.А. Садовниковой, Р.А. Севостьянова, Н.Г. Семионикиной, С.Г. Спивака, М.Н. Становского, А.Н. Тарбагаева, Т.Г. Черниченко, Т.Г. Черновой, Е.Н. Швеца. Вопросы дифференциации и индивидуализации назначения наказания по совокупности преступлений освещены в исследованиях Л.Ф. Еникеевой, Ю.С. Летникова, А.М. Мифтахова.

Цель статьи Проанализировать законодательство отдельных зарубежных стран об уголовно-правовых нормах, регулирующих процесс назначения наказания по совокупности преступлений, что позволит выделить возможные пути дальнейшей эффективной дифференциации данного института уголовного права Донецкой Народной Республики.

Изложение основного материала исследования Уголовному праву различных стран присущи уникальные специфические черты, в силу его формирования под влиянием различных факторов, таких как форма государственного устройства, особенности национально-исторического развития, уровень культуры, религиозное мировоззрение и прочее.

Однако в настоящее время в процессе глобализации происходит экономическая, политическая, культурная и религиозная интеграция и унификация. В этой связи современная преступность приобретает в большей степени транснациональный характер, что находит своё отражение в сходных тенденциях её существования в различных странах мира. При таких обстоятельствах государства должны руководствоваться сходными принципами и вырабатывать более эффективную систему мер наказания и средств уголовно-правового воздействия [1, с. 221].

С учётом вышеизложенного наибольший интерес представляет уголовное законодательство романо-германской или

континентальной уголовно-правовой семьи, а также стран Содружества Независимых Государств (далее – СНГ).

Прежде всего необходимо отметить, что в уголовном законодательстве некоторых стран, таких как Австрия, Дания, Республика Польша, Республика Корея, Российская Федерация, Швейцария и Япония, за совокупность преступлений предусмотрено более строгое наказание ввиду высокой степени общественной опасности содеянного. При этом законодательно закреплено, что окончательное наказание по совокупности преступлений не может превышать срок или размер наиболее строгого вида наказания более чем на половину. Так, ст. 47 Уголовного кодекса Японии предусматривает: «Если совокупность преступлений включает два или более таких, за которые должно быть назначено срочное лишение свободы с принудительным трудом или без него, то наибольшим сроком наказания, назначаемого за совокупность преступлений, является повышенный наполовину максимальный срок, предусмотренный за наиболее тяжкое преступление; однако это наказание не должно превышать суммы максимальных сроков наказаний, предусмотренных за эти преступления» [2, с. 55].

Согласно уголовному законодательству Бельгии и Норвегии окончательное наказание не должно превышать более чем в два раза указанный предел. Положениями ст. 60 Уголовного кодекса Бельгии предусмотрено, что при совокупности нескольких проступков наказания суммируются, но не могут превышать удвоенного наиболее тяжкого наказания [3, с. 66]. В соответствии с § 62 Уголовного кодекса Норвегии единое наказание в виде лишения свободы должно быть более строгим, чем установленное самое высокое минимальное за отдельное преступление или правонарушение, и не должно превышать максимальное наказание, установленное за какое-нибудь из совершённых деяний, более, чем вдвое [4, с. 81].

Что касается предельного срока лишения свободы, то Уголовным кодексом Республики Беларусь (ч. 3 ст. 72) [5, с. 56] и Уголовным кодексом Испании (ч. 1 ст. 76) [6, с. 26] установлено ограничение максимального срока лишения свободы по совокупности преступлений 30 годами (максимальный срок лишения свободы за единичные преступления составляет 20 лет) и УК Российской Федерации (ч. 4 ст. 56) [7] предусматривают, что

максимальный срок лишения свободы за преступления, совершённые по совокупности, не может превышать 25 лет (за единичное преступление – 20 лет). При этом ч. 5 ст. 56 УК Российской Федерации предусмотрены случаи, когда при назначении наказания по совокупности преступлений максимальный срок лишения свободы не может быть более 30 лет. Согласно Уголовному кодексу Китайской Народной Республики (ст. 69) [8, с. 43] максимальный срок составляет 20 лет (за единичное преступление – 15 лет). В соответствии с Уголовным кодексом Италии (ст. ст. 78, 79) [9, с. 20] в случае совокупности преступных деяний продолжительность наказаний не может превышать 30 лет. Также установлено, что максимальная продолжительность срочных дополнительных наказаний не может превышать в их сумме десяти лет в отношении запрещения занимать публичные должности или в отношении запрещения заниматься определённой профессией или промыслом.

Так, 11 февраля 2015 года суд первой инстанции в городе Гроссето признал Франческо Скеттино – бывшего капитана круизного лайнера «Коста-Конкордия», виновным в непреднамеренном убийстве 32 человек, погибших в результате потопления судна, а также в том, что он покинул судно до окончания эвакуации всех находившихся на борту. По приговору суда Скеттино осужден к 16 годам и 1 месяцу лишения свободы. Ему запрещено работать капитаном в ближайшие 5 лет и занимать государственные должности. 12 мая 2017 года Высший кассационный суд Италии оставил указанный приговор суда первой инстанции без изменений [10].

Уголовным кодексом Армении (ст. 59) установлен единый максимальный срок, как для единичного преступления, так и для совокупности преступлений: «в случае полного или частичного сложения сроков лишения свободы при назначении наказания по совокупности преступлений максимальный срок лишения свободы не может превышать пятнадцати лет» [11, с. 25-26].

УК Донецкой Народной Республики, исходя из категории преступлений, совершённых по совокупности, предусматривает следующие правила назначения наказания: поглощение менее строго наказания более строгим, частичное и полное сложение.

Указанные три правила (принципа) назначения наказания по совокупности преступлений закреплены в уголовных кодексах

стран континентальной уголовно-правовой семьи: Российской Федерации (ст. 69), Франции (ст. ст. 132-3, 132-4 гл. II разд. III) [12, с. 118-119], Дании (§88) [13, с. 81-82], Голландии (ст. ст. 57, 58) [14, с. 183], Республики Сан-Марино (ст. ст. 108-110) [15, с. 93-94], Республики Болгария (ст. ст. 23, 24) [16, с. 38-39], Турции (ст. ст. 68-79) [17, с. 73-76], Японии (ст. ст. 46-48) [2, с. 54-55], а также стран СНГ: Республики Молдова (ст. 84) [18, с. 106], Республики Беларусь (ст. 72) [5, с. 54], Республики Узбекистан (ст. 59) [19, с. 97], Республики Армения (ст. 66) [11, с. 28].

При определении окончательного наказания по совокупности преступлений в уголовных кодексах Испании (ст. ст. 73, 75, 76) [6, с. 25-26], Швейцарии (ч. 1 ст. 68) [20, с. 126-127], не предусматривается возможность поглощения менее строго наказания более строгим, применяются лишь принципы частичного и полного сложения наказаний, назначенных за каждое преступление. Также, согласно § 1 ст. 86 Уголовного кодекса Республики Польша «суд назначает совокупное наказание в пределах от наиболее строгого из наказаний, назначенных за отдельные преступления, до их суммы» [21, с. 89].

В Уголовном кодексе Федеративной Республики Германии (пп. 1, 2 § 54) срок окончательного наказания определяется лишь путём частичного сложения: «если одним из наказаний является пожизненное лишение свободы, то совокупной мерой наказания является пожизненное лишение свободы. Во всех остальных случаях совокупное наказание определяется путём повышения назначенного высшего наказания, при наказаниях различного рода – путём повышения наказания наиболее тяжкого вида ... Общее наказание не должно достигать суммы отдельных наказаний» [22, с. 165].

Уголовный кодекс Китайской Народной Республики (ст. 69) [8, с. 43] предусматривает определение окончательного наказания с использованием принципов поглощения и частичного сложения наказаний.

В соответствии с Итальянским уголовным кодексом (ст. ст. 71-84) фактически применяются принцип поглощения и полного сложения. Так, «виновный в нескольких преступлениях, из которых каждое влечёт за собой пожизненную каторгу, наказывается смертной казнью. В случае совокупности преступления, влекущего за собой пожизненную каторгу, с одним или несколькими

преступлениями, влекущими срочное лишение свободы, применяется пожизненная каторга. Если несколько преступных деяний влекут за собой срочное лишение свободы одного и того же вида, назначается единое наказание на срок, равный сумме всех наказаний, которые следовало бы назначить за отдельные преступные деяния» [9, с. 20-21].

Согласно УК Донецкой Народной Республики применяются единые правила назначения наказания независимо от того, является ли совокупность преступлений реальной или идеальной, то есть в случае нарушения одним деянием нескольких уголовных норм установлены аналогичные правила назначения наказания, как и в случае совершения лицом нескольких преступлений несколькими деяниями.

Аналогичный подход, при котором независимо от вида совокупности, реальной или идеальной, применяются единые правила назначения наказания, закреплён в уголовных кодексах Российской Федерации (ст. 69), Дании (§ 88), Болгарии (ч. 1 ст. 23), Республики Молдова (ст. 84), Республики Армения (ст. 66).

Для уголовных кодексов некоторых стран характерно разграничение правил назначения наказания при реальной и идеальной совокупности преступлений: Сан-Марино (ст. 49), Голландия (ст. 55, 57), Испания (ст. 77), Федеративная Республика Германия (§ 52), Аргентина (ст. 54-56) [23, с. 71-72] и Турция (68-79). Также дифференцируются правила назначения наказания в случае совокупности действий и в случае, если одно действие наказуемо более чем по одной норме.

Статья 49 Уголовного кодекса Республики Сан-Марино закрепляет понятие формальной совокупности преступлений, «если виновный в совершении однократного действия либо бездействия нарушает различные положения уголовного закона либо несколько раз те же самые положения, он подвергается наказанию, предусмотренному для особо тяжкого преступления, но не ниже третьей степени» [15, с. 57-58].

Согласно Уголовному кодексу Испании, если одно действие составляет два или более правонарушений, правила назначения наказания по совокупности преступлений не применяются (ч. 1 ст. 77). В таком случае назначается наказание, предусмотренное за более тяжкое правонарушение, ближе к его верхнему пределу, но оно же может превышать суммированный

срок наказаний, если бы они назначались отдельно на уровне средней санкции за каждое преступление (ч. 2 ст. 77) [6, с. 26]. В соответствии с Уголовным кодексом Федеративной Республики Германии (пп. 1, 2 § 52), если одно и то же деяние нарушает несколько уголовных законов, то выносится одно наказание, определяемое тем законом, который предусматривает наиболее тяжкое наказание [22, с. 163]. Те же правила закреплены и УК Японии (ст. 54) [2, с. 58].

Можно сделать вывод, что данный подход свидетельствует о более мягком порядке определения окончательного наказания в случае идеальной совокупности преступлений – поглощении менее строгого наказания более строгим, в сравнении с правилами назначения окончательного наказания при совокупности деяний.

Отдельный интерес представляют правила назначения наказаний по совокупности преступлений, в случае, когда за одно из преступлений назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни, поскольку данный вопрос требует дальнейшей дифференциации в УК Донецкой Народной Республики.

Так, согласно УК Японии (ст. 46), в случае если среди совокупности преступлений есть одно, за которое должно быть назначено наказание в виде смертной казни или бессрочного лишения свободы, остальные наказания не назначаются [2, с. 55]. Приговором суда от 28 августа 2003 года школьный уборщик, тридцатисемилетний Мамору Такума был осуждён за массовое убийство в начальной школе Икэда в Осаке 8 июня 2001 года, в ходе которого он убил 8 и ранил 15 человек, приговорён к смертной казни путём повешения. Указанный приговор 14 сентября 2004 года был приведён в исполнение в тюрьме [24].

Аналогичные нормы отражены и в уголовных кодексах Республики Корея (ст. 38), Голландии (ст. 59) и Польши (ст. 88).

Законодательство ряда стран закрепляет в данном случае применение принципа поглощения при определении окончательного наказания. Согласно Уголовному кодексу Республики Молдова (ч. 5 ст. 84), Уголовному кодексу Республики Армения – если за одно из преступлений, входящих в совокупность, суд назначает пожизненное лишение свободы, то окончательное основное наказание определяется путём поглощения (ч. 4 ст. 66) [18; 11].

Выводы Таким образом, представленный анализ законодательства зарубежных стран о дифференциации назначения наказания по совокупности преступлений позволяет сделать вывод о том, что правила назначения наказания, такие как: поглощение менее строго наказания более строгим, частичное и полное сложение наказаний, закреплённые в уголовном законодательстве Донецкой Народной Республики, аналогичны нормам уголовного законодательства ряда стран континентальной правовой семьи. Применение указанных правил позволяет в каждом конкретном случае назначать наказание, которое отвечает характеру и степени общественной опасности совершённых преступлений.

При этом, следует обратить внимание на нормы, закреплённые в УК Японии (ст. 46), УК Голландии (ст. 59), УК Польши (ст. 88), УК Республики Молдова (ч. 5 ст. 84), УК Республики Армения (ч. 4 ст. 66), которые конкретизируют правила назначения наказания по совокупности преступлений, в случае, когда за одно из преступлений, назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы либо смертной казни. Такая же позиция свойственна правоприменительной деятельности судебной системы Донецкой Народной Республики, однако пока нешла своего законодательного отражения.

Исходя из вышеизложенного, предлагаем дополнить ч. 3 ст. 68 УК Донецкой Народной Республики следующим положением: «Если за одно из преступлений, входящих в совокупность, назначено наказание в виде смертной казни, пожизненного лишения свободы или в виде лишения свободы на максимальный срок, окончательное наказание назначается путём поглощения менее строгого наказания более строгим».

Список использованных источников

1. Наказание в уголовном праве: Учебное пособие. – М.: Статут, 2015. – 256 с.
2. Уголовный кодекс Японии / Науч. редактирование и предисловие докт. юрид. наук, проф. А. И. Коробеева. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – 226 с.
3. Уголовный кодекс Бельгии / Науч. ред., предисл. Н. И. Мацнева; пер. с фр. Г. И. Мачковского. ... И. Мериджанашвили. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – 407 с.

4. Уголовное законодательство Норвегии / Науч. ред., вступ. ст. Ю. В. Голика; пер. с норвеж. А. В. Жмени. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – 372 с.

5. Уголовный кодекс Республики Беларусь. Принят Палатой представителей 2 июня 1999 года. Одобрен Советом Республики 24 июня 1999 года / Отв. ред.: Р. М. Асланов, А. И. Бойцов, Н.И. Мацнев. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. – 474 с.

6. Уголовный кодекс Испании: законы и законодательные акты / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, Ф. М. Решетникова; МГУ им. М.В. Ломоносова. Юрид. фак. Каф. угол. права и криминологии. – Москва: Зерцало, 1998. – 218 с.

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 04.11.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 17.06.1996. – № 25. – Ст. 2954. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002020014010&docid=6/> (Дата обращения: 18.11.2019).

8. Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / Под ред. докт. юрид. наук, проф. А. И. Коробеева, пер. с китайского Д. В. Вичикова. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. – 303 с.

9. Итальянский уголовный кодекс 1930 г. Перевод с итальянского / Пер.: Исаев М. М. – М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1941. – С. 20. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.twirpx.com/file/2750276/grant/> (Дата обращения: 18.01.2020).

10. Осуждённый экс-капитан лайнера Costa Concordia явился в тюрьму // Сетевое издание РИА Новости. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://ria.ru/20170512/1494220247.html> (Дата обращения: 18.03.2020).

11. Уголовный кодекс Республики Армения / Науч. ред.: Е.Р. Азаряна, Н. И. Мацнева; предисл. Е. Р. Азаряна; пер. с арм. Р.З. Авакяна. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. – 446 с.

12. Уголовный кодекс Франции / Науч. ред. Л. В. Головкин, Н.Е. Крыловой; предисл., пер. с фр. Н. Е. Крыловой. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – 648 с.

13. Уголовный кодекс Дании / Науч. ред. и предисловие С.С. Беляева, канд. юрид. наук. Перевод с датского и английского канд. юрид. наук С. С. Беляева, А. Н. Рычевой. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. – 230 с.

14. Уголовный кодекс Голландии / Науч. ред. Б. В. Волженкин; Пер. с англ. И. В. Мироновой. – 2. изд. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. – 509 с.

15. Уголовный кодекс Республики Сан-Марино / Науч. ред., вступ. ст. С. В. Максимова; пер. с ит. В. Г. Максимова. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – 251 с.

16. Уголовный кодекс Республики Болгария: законы и законодательные акты / Ассоц. «Юридический центр»; Ред. А.И. Лукашов; Пер. с болг. Д. В. Милушева, А. И. Лукашова. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. – 296 с.

17. Уголовный кодекс Турции / предисл. доц. Н. Сафарова, Х. Аджара; науч. ред., пер. с тур.: Н. Сафарова, Х. Бабаева. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – 372 с.

18. Уголовный кодекс Республики Молдова / Вступ. ст. А.И. Лукашова. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – 406 с.

19. Уголовный кодекс Республики Узбекистан (с изменениями и дополнениями на 15 июля 2001г.) / Вступ. ст. М. Х. Рустамбаева, А. С. Якубова, З. Х. Гулямова. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. – 338 с.

20. Уголовный кодекс Швейцарии / вступ. ст. Ю. Н. Волкова; науч. ред., предисл., пер. с нем. А. В. Серебренниковой. – 2-е изд. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – 348 с.

21. Уголовный кодекс Республики Польша / Науч. ред. канд. юрид. наук, доц. А. И. Лукашов, докт. юрид. наук, проф. Н.Ф. Кузнецова; вступ. статья канд. юрид. наук, доц. А.И. Лукашова, канд. юрид. наук, проф. Э. А. Саркисовой; перевод с польского Д. А. Барилевич. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. – 234 с.

22. Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии / науч. ред., вступ. ст. Д. А. Шестакова; предисл. Г.-Г. Йешека; пер. с нем. Н. С. Рачковой. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – 522 с.

23. Уголовный кодекс Аргентины / Науч. ред., вступ. ст. Ю.В. Голика; пер. с исп. Л. Д. Ройзенгурта. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – 238 с.

24. В Японии казнён убийца школьников // Сетевое издание – Интернет-проект ИноСМИ.RU. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://inosmi.ru/tv/20040916/213016.html> (Дата обращения: 21.02.2020).